

المال بين الإنفاق والتبذير Between spending and wasting

أبو الفردوس بينات باشا البجلي
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية
جامعة المدينة العالمية / ماليزيا

PhD in Interpretation and Quranic Sciences
College of Islamic Sciences
Al-Madinah International University / Malaysia
Doctorat en interprétation et sciences coraniques
Collège des sciences islamiques
Université internationale Al-Madinah / Malaisie
abulfaradeesatnet@yahoo.com

تاريخ القبول: 2019 /03/ 15

تاريخ الاستلام: 2019 /01 / 15

ملخص

تبرز أهمية هذا البحث (بين الإنفاق والتبذير) في ضرورة الوقوف على ما يجب على المرء مراعاته عند الإنفاق، فهناك إنفاق واجب على الإنسان وإنفاق آخر غير واجب، هناك إنفاق مسموح به وإنفاق آخر ممنوع، وفي هذا تتمثل إشكالية هذا البحث في الوقوف على الحلال والحرام عند الإنفاق، والهدف من ذلك ألا يخلط الإنسان في نفقاته بين ما هو واجب عليه، وما هو تطوع منه، وألا ينحدر إلا حرام ظنا منه أنه حلال.

وينقسم هذا البحث إلى مطلبين:

الأول: يتناول المال من جهة الإنفاق، فيوضح نوعي الإنفاق مقسما إياه إلى الإنفاق الواجب والإنفاق التطوعي، موضحا ضوابط الإنفاق نحو: الإنفاق في الحلال والبعد عن الإنفاق في الحرام، والموازنة في الإنفاق.. والبعد عن البخل
الثاني: يتناول التبذير (حكمه وأضراره وأسبابه وعلاجه)، فيبدأ بالحديث عن معنى التبذير لغة وشرعا، ثم بيان حكمه وحرمة من خلال القرآن والسنة، ثم بين نوعي الإسراف والأضرار المترتبة على ذلك، مشيرا إلى أسباب الإسراف، الجهل بالأحكام والتوجيهات الإسلامية، والغزو الأجنبي كالعزو الثقافي والغزو الأخلاقي والغزو الاقتصادي، وأهم طرق ووسائل العلاج ومنها محاولة تعميم الشعور الإسلامي في الأفراد، والتوعية الدينية. وغرس القيم الاقتصادية الإسلامية، ثم اختتم المطلب ببيان أن الحكومات أيضا يجب عليها تحري الإنفاق الجيد، والبعد عن الإنفاق فيما لا طائل منه ولا فائدة للشعوب.

ومن الأهمية بمكان أن أوضح أنني استخدمت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي، حيث جمعت الآيات والأحاديث المتصلة بالموضوع، ثم تناولتها بالتحليل والدراسة مستخدما المنهج التحليلي.

الكلمات المفتاحية: المال، الإنفاق، التبذير، الزكاة، الصدقة.

Abstract

This research is divided into two parts:

The first: deals with money from the point of view of spending, clarifying the two types of spending, dividing it into obligatory spending and voluntary spending, explaining the rules of spending such as: spending in what is permissible and staying away from spending in what is forbidden, and balancing in spending., and staying away from miserliness.

The second: deals with waste (its rulings, harms, causes and treatment), then begins by talking about the meaning of wastefulness in language and Sharia, then explaining its ruling and prohibition through the Qur'an and Sunnah, then between the two types of extravagance and the damages resulting from that, pointing to the causes of extravagance, ignorance of Islamic rulings and directives, and foreign invasion such as invasion Cultural conquest, moral conquest, and economic conquest

The most important methods and means of treatment, including the attempt to generalizethe Islamic feeling among individuals, and religious awareness.InstillingIslamic economic values

Keywords: money, spending, extravagance, zakat, charity.

ثالثا: نوعا التبذير

الإسراف: له شقان عند الفقهاء :

- الإنفاق على المحرم وإن قل.

- الإنفاق على المباح إذا تجاوز القدر المعقول، بدليل قوله تعالى: (أَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي كَسَبُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ أَتَّعَبْتُمْ لَهَا وَلَا يَنْفَعَكُمْ أَلَيْسَ إِنَّكُمْ عَاظِمِينَ) (34)

(34)

رابعا: الأضرار والآثار المترتبة على ذلك:

يؤدي إلى النعومة والليونة التي تدفع الناس إلى الرذائل. يؤدي إلى تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء، فيحدث التحاسد والشقاق. يؤدي إلى صرف الأموال الطائلة فيما لا يعود بالنفع. يقتل حيوية الأمة ويؤدي بها إلى البوار والفساد. يؤدي إلى البطر وكفران النعمة. يؤدي إلى المعاصي التي هي سبب العذاب في الآخرة، وغير ذلك "يقول سيد قطب - رحمه الله -: "إن جريمة الترف، جريمة تبدأ فردية فإذا سكتت عنها الجماعة ولم تزل هذا المنكر باليد واللسان والقلب، آتت الجريمة ثمراتها، وأفرخ الوباء في جسم الجماعة، وعرضها للهلاك في النهاية، بحكم ترتب النتائج على المقدمات، والمسببات على الأسباب لقوله تعالى: (مَنْ يُدِيسْ يَدِيْهِ نَجَسًا) (35)، والمسرف المبذر يضيع الأموال، وتضيع الأموال يكون ب: إنفاقها في غير ما خلقت له. إنفاقها في غير منفعة. إنفاقها على المهم وترك الأهم".

خامسا: أسباب الإسراف كثيرة، ومنها على سبيل المثال:

- الجهل بالأحكام والتوجيهات الإسلامية، كجهل موقف الإسلام من الإسراف. الجهل بالحقائق الاقتصادية، كجهل بعض الناس في الأمور المالية. - تأثير العوامل الاجتماعية كعامل المحاكاة.
- الغزو الأجنبي كالغزو الثقافي والغزو الأخلاقي والغزو الاقتصادي. - وكذلك سوء التربية وهبوط المستوى الثقافي والقدوة السيئة، وغير ذلك.

سادسا: وسائل العلاج

- محاولة تعميم الشعور الإسلامي في الأفراد من حيث وسائل الإعلام ومناهج التربية. الرفع من مستوى البيت بصفة خاصة.
- التوعية الدينية. غرس القيم الاقتصادية الإسلامية، من القدوة الحسنة، وغير ذلك. لما طُلب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله قراطيس لكتابة المطالب، وكان عصره عصر رخاء اقتصادي، قال لمن طلب: "عليك أن ترق القلم، وأجمع الكلمات، وأجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل القول" (36).

سابعا: الانفاق الحكومي

إن مبدا تجنب الهدر في الإنفاق، وحسن استخدام الموارد طبقا للقيم الإسلامية لا تنطبق على الأفراد فحسب، بل على الحكومة كذلك، وبدرجة أكبر، لأن موارد الناس بين يديها أمانة يجب أن تستعملها في رفاحتهم حسب التعاليم الإسلامية. والمعيار الصحيح لعقد أي نفقة حكومية هي تعويض التضحية الكلية، التي تكبد الجماعة في تقديم هذه الموارد، تعويضا كاملا بإسهامها الإيجابي في الرفاه الاجتماعي العام، وتحقيق أهداف الإسلامي الاقتصادية والاجتماعية. وبناء على ذلك، يتعين على الحكومات أن تقوم برامجها بعناية، وتزيل منها أو تقلل إلى حد كبير، الإنفاق التبذيري والعقيم، وذلك لإزالة أو تقليل عجز إلى حد ممكن. فإذا ما استمرت عجوزات البلدان الإسلامية بالحجم الذي بلغته في الماضي، كان من الصعب تجنب إقتراض مبالغ كبيرة من المصارف المركزية، وأدى ذلك إرتفاع معدل التضخم إرتفاعا كبيرا، التضحية كهدف مهم من أهداف المجتمع الإسلامي، دونما ضرورة. وبناء على ذلك، المهم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لإلغاء الربا، ولجعل الأهداف والقيم الإسلامية حقيقة واقعة. الأول هو ضرورة تلقين الأغنياء والفقراء على حد سواء عادة العيش الميسرة، وخفض كل أنواع الإنفاق التبذير والعقيم في القطاعين العام والخاص إلى أدنى حد ممكن وذلك لكي يزول أو يقل كثيرا، الطلب على الموارد النفقات غير ضرورية ولأنماط معيشة باهظة التكاليف. والإصلاح الثاني مع أن الأول يؤدي تلقائيا إليه هو أنه لا بد من تشجيع المدخرات تشجيعا إيجابيا وتعبئتها بكفاءة واستثمارها في الإطار الإسلامي لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة

لمواجهة الطلب على الحاجات والكماليات لكل الناس أو لأكثر عدد منهم وهذا أمر غاية في الأهمية ليس فقط لبلوغ المعدل المنشود للنمو الاقتصادي ولكن أيضا لإيجاد استقرار سياسي أكبر في البلدان الإسلامية فعلى الدولة أن تلعب دورا نشطا وإيجابية لكي تصبح القيم الإسلامية من ذاتية المجتمع الإسلامي وللتأكيد على استمراريتها ولو أد كل الانحرافات المستقبحة في مهدها.

خاتمة البحث

في نهاية بحثنا نستطيع أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:

- وجوب القيام بمصارف الإنفاق الواجب على الوجه الأكمل
- عدم التراخي عن الوفاء النذر
- توخي الإنفاق في الحلال لا الحرام
- أهمية الموازنة في الإنفاق بين الضروريات والحاجات والتحسينات
- ضرورة التوعية لخطورة التبذير ومضاره السيئة
- معرفة أن الحكومات - وليس الأفراد فقط - مطلوب منها أيضا تحري الإنفاق والبعد عن الإسراف.

الهوامش

- (1) محمود بابلي، الكسب والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي، د.ط، ص112.
- (2) سورة الطلاق، الآية: 7.
- (3) سورة الإسراء، الآية: 26.
- (4) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، ج 3، ص 78، ح 995.
- (5) سورة التوبة، الآية: 103.
- (6) بماء الدين المقدسي، العدة في شرح العمدة، د.ط، 193/2.
- (7) سورة المائدة، الآية: 89.
- (8) سورة الإنسان، الآية: 7.
- (9) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، ج 2، ص 131، ح 15066.
- (10) محمد قلعه جي، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، د.ط، ص 96.
- (11) عبدالرحمن الجليلي، تملك الأموال وتدخّل الدولة في الإسلام، د.ط، 644/2.
- (12) سورة الإسراء، الآية: 29.
- (13) سورة الإسراء، الآية: 26.
- (14) سورة النور، الآية: 33.
- (15) سورة الحديد، الآية: 7.

- (¹⁶) سورة الأعراف، الآية: 157.
- (¹⁷) أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرفائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في القيامة، ج4، ص217، ح2417، والحديث صحيح: انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني: مكتبة المعارف - الرياض ط5 ج3، ص227
- (¹⁸) سورة النحل، الآية: 71.
- (¹⁹) سورة الليل، الآية: 8: 10.
- (²⁰) سورة آل عمران، الآية: 180.
- (²¹) سورة التوبة، الآية: 76.
- (²²) سورة محمد، الآية: 38.
- (²³) سيد قطب، في ظلال القرآن، د.ط، ج6 ص22 - 39.
- (²⁴) سورة الإسراء، الآية: 27.
- (²⁵) عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف، الفقيه والمقرئ والمحدث، وأحد رواة الحديث النبوي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة في أواخر خلافة عثمان. وانظر: الأعلام للزركلي، ج4، ص137.
- (²⁶) سورة الإسراء، الآية: 27.
- (²⁷) سورة القصص، الآية: 58.
- (²⁸) سورة الأنعام، الآية: 141.
- (²⁹) سورة الإسراء، الآية: 26.
- (³⁰) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.
- (³¹) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، ج4، ص34، ح2886، 2887.
- (³²) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، د.ط، ص55.
- (³³) أرق القلم، وأجمع الخط، وأجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر بيت ما لهم.
- (³⁴) سورة الأعراف، الآية: 31.
- (³⁵) سورة الأحزاب، الآية: 62.
- (³⁶) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، د.ط، ص55. سابق

المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم
2. البخاري
3. مسلم
4. الترمذي
5. صحيح الترغيب والترهيب للألباني: مكتبة المعارف - الرياض ط5
6. محمود بابلي، الكسب والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي، د.ط.
7. بهاء الدين المقدسي، العدة في شرح العمدة، د.ط، 193/2.
8. محمد قلعه جي، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، د.ط.
9. عبدالرحمن الجليلي، تملك الأموال وتدخل الدولة في الإسلام، د.ط.

10. سيد قطب، في ظلال القرآن، د.ط.

11. أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، د.ط